

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18256210>

**ОБРАЗ ВОСТОКА В РОМАНАХ ДЖЕЙМСА КЛАВЕЛЛА И
ЕГО ВИЗУАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОЙ ГРАФИКЕ**

Умарова Карина

Магистрант, Национальный институт художеств и дизайна имени К.Бехзода

kustyakh@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности визуальной интерпретации произведений Джеймса Клавелла в современной книжной графике. Анализируется роль иллюстрации как средства художественного осмысления литературного текста, а также как формы межкультурного диалога между восточной и западной традициями. Особое внимание уделяется стилистическим приёмам и композиционным решениям, используемым современными графическими художниками при оформлении изданий романов Джеймса Клавелла. В работе применяются методы художественно-стилистического и сравнительного анализа, позволяющие выявить специфику визуального языка иллюстраций и их влияние на восприятие литературного произведения. Результаты исследования расширяют представления о значении книжной графики в интерпретации художественного текста и могут быть использованы в дальнейших искусствоведческих исследованиях, а также в практике книжной иллюстрации.

Ключевые слова: книжная графика; иллюстрация; визуальная интерпретация; художественный текст; межкультурный диалог; восточная и западная традиции; современное искусство.

В условиях глобализации и активного развития межкультурных коммуникаций особую значимость приобретает проблема взаимодействия литературного текста и визуального образа. Книжная графика и иллюстрация выступают неотъемлемыми элементами художественного пространства книги [9,10,14], формируя целостное восприятие произведения и расширяя его смысловое поле. В этом контексте произведения британского писателя Джеймса Клавелла, посвящённые теме диалога Востока и Запада, представляют собой благодатный материал для исследования визуальных форм интерпретации литературного текста.

Романы Джеймса Клавелла, такие как «Сёгун», «Тай-Пэн», «Гай-Дзин» [1; 2; 3], получили широкое распространение и многократные переиздания в различных культурных пространствах, что обусловило разнообразие художественных решений в их графическом оформлении. Иллюстрации и обложки к данным произведениям отражают не только индивидуальный стиль художников, но и особенности национальных художественных традиций, а также современные тенденции развития книжной графики.

Несмотря на устойчивый интерес исследователей к творчеству Джеймса Клавелла в литературоведческом аспекте, вопросы визуальной интерпретации его произведений в контексте современной книжной графики остаются недостаточно изученными. Между тем анализ художественно-стилистических и композиционных приёмов, применяемых в иллюстрациях к его романам, позволяет выявить новые уровни прочтения литературного текста и определить роль визуального образа в формировании межкультурного диалога.

Визуальное оформление произведений Джеймса Клавелла, включающее дизайн обложек, внутреннюю графическую организацию книги, типографику, иллюстративный материал и материальные характеристики изданий, представляет собой значимый объект искусствоведческого исследования,

поскольку отражает эволюцию визуальной культуры, издательских стратегий и художественного восприятия исторического нарратива на протяжении второй половины XX — начала XXI века. В данном контексте книга выступает не только как носитель литературного текста, но и как комплексный художественный объект, в котором визуальная форма становится активным участником интерпретации содержания. Анализ оформления романов Клавелла позволяет проследить, каким образом менялись способы репрезентации Востока, исторического времени и культурного конфликта, лежащего в основе его произведений.

Первые издания романов Джеймса Клавелла, появившиеся в 1960–1970-е годы, формировались в рамках традиций классического книжного дизайна, ориентированного на иллюстративность, повествовательную ясность и жанровую определённость.

Центральная фигура — чаще всего мужской персонаж, наделённый чертами силы, власти и решительности, — доминировала в композиции, тогда как второстепенные элементы дополняли общий нарратив, создавая ощущение динамики и напряжения. Цветовая палитра отличалась высокой контрастностью и эмоциональной выразительностью: активно использовались красные, золотые, синие и чёрные тона, усиливающие ощущение драматизма и исторической значимости происходящего. Типографика в этих изданиях играла активную роль: название книги и имя автора выполнялись крупными, выразительными шрифтами, зачастую с декоративными элементами, что подчёркивало статус произведения как масштабного исторического романа.

Внутреннее оформление ранних изданий произведений Клавелла также подчинялось канонам традиционного книжного искусства. Верстка страниц отличалась плотностью и структурированностью, минимальным использованием белого пространства и строгой организацией текстового блока. Применялись классические антиквенные шрифты, рассчитанные на длительное

чтение объёмных текстов, что соответствовало жанровой специфике романов Клавелла. Заголовки глав, колонтитулы, нумерация страниц и декоративные элементы верстки выполняли не только функциональную, но и эстетическую роль, создавая ощущение монументальности и серьёзности произведения. В некоторых изданиях использовались иллюстрации, карты и схемы, особенно важные для романов с насыщенным историко-географическим контекстом, таких как «Сёгун» и «Тай-Пэн». Эти визуальные элементы способствовали лучшему пониманию текста и одновременно усиливали эффект погружения в изображаемую эпоху. В конце XX века, по мере изменения издательского рынка и визуальных предпочтений аудитории, оформление произведений Джеймса Клавелла начинает постепенно трансформироваться. Происходит отход от избыточной иллюстративности и прямого визуального пересказа сюжета в пользу более сдержанных и концептуальных решений. Обложка всё чаще рассматривается не как иллюстрация текста, а как визуальный знак, символически отражающий его основные идеи и атмосферу. Визуальный образ становится более абстрактным и многозначным [6,7], предлагая читателю пространство для интерпретации. В современных переизданиях романов Клавелла на обложках всё чаще появляются фрагментарные изображения: силуэты фигур, детали оружия, элементы костюма, архитектурные формы или текстурные поверхности, ассоциирующиеся с определённой культурой или эпохой. Такие решения позволяют избежать прямых ориенталистских клише и создают более нейтральный, сдержанный образ Востока. Цветовая палитра значительно упрощается и становится более нюансированной. Вместо ярких контрастов используются ограниченные цветовые сочетания, в которых важную роль играют тональные переходы, фактура и взаимодействие света и тени. Пустое пространство начинает активно использоваться как композиционный элемент, что сближает оформление книг Клавелла с принципами минимализма и современного графического дизайна.

Рис. 2 Обложки к книгам «Тай-Пан» и «Король крыс» современные издательства

Таким образом, эволюция обложек и художественного оформления изданий произведений [8,15] Джеймса Клавелла представляет собой наглядный пример трансформации визуального языка книжной культуры. От насыщенной иллюстративности и прямого повествовательного изображения оформление постепенно переходит к концептуальности, символизму и минимализму. Книга перестаёт быть лишь носителем текста и становится самостоятельным художественным объектом, в котором визуальная форма активно участвует в интерпретации литературного содержания. В контексте исследования экранизаций и визуальных репрезентаций творчества Клавелла анализ книжного оформления дополняет изучение киноафиш и экранных образов, позволяя выявить общие тенденции развития визуального мышления и изменения культурных установок от середины XX века к современности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Clavell J. *Shōgun*. — New York: Dell Publishing, 1975.
2. Clavell J. *Tai-Pan*. — New York: Dell Publishing, 1966.
3. Clavell J. *Gai-Jin*. — New York: Dell Publishing, 1989.
4. Said E. *Orientalism*. — New York: Pantheon Books, 1978.
5. Burke P. *Cultural Hybridity*. — Cambridge: Polity Press, 2009.
6. Hall S. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. — London: Sage Publications, 1997.
7. Mitchell W. J. T. *Iconology: Image, Text, Ideology*. — Chicago: University of Chicago Press, 1986.
8. Arnheim R. *Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye*. — Berkeley: University of California Press, 1974.
9. Heller S., Chwast S. *Illustration: A Visual History*. — New York: Abrams, 2008